

Artigo

DOI: 10.5281/zenodo.16455865

DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO - UMA ANÁLISE DOS PAPÉIS DESEMPENHADOS NAS ATIVIDADES DOMÉSTICAS E DE CUIDADO

Adriana dos Santos Ormond¹; Antônio Leonardo Amorim²

Resumo: As mulheres dedicam mais horas de trabalho nas atividades domésticas e de cuidado que os homens, os dados demonstram que a mulher contribui com quase o dobro de horas que o homem. A divisão sexual do trabalho que é uma proposta de dominação de corpos e sujeição das mulheres ao controle, promove na sociedade a construção de atividades que são masculinas e outras femininas. Diante do exposto, questiona-se: em que medida a divisão sexual do trabalho impacta a distribuição do trabalho doméstico entre diferentes gêneros? Para responder esse problema de pesquisa se utilizará do método dedutivo, partindo-se de premissas pré-estabelecidas, como a de que a divisão sexual do trabalho estruturada pelo patriarcado é responsável por estruturar formas desiguais na distribuição do trabalho doméstico.

Palavras-chave: Divisão Sexual do Trabalho; Feminismos; Teoria Crítica; Trabalho Doméstico.

SEXUAL DIVISION OF LABOR - AN ANALYSIS OF THE ROLES PLAYED IN DOMESTIC AND CARE ACTIVITIES

Abstract: Women dedicate more hours to domestic and care activities than men, data shows that women contribute almost twice as many hours as men. The sexual division of labor, which is a proposal for the domination of bodies and the subjection of women to control, promotes in society the construction of activities that are masculine and feminine. Given the above, the question arises: to what extent does the sexual division of labor impact the distribution of domestic work between different genders? To answer this research problem, the deductive method will be used, starting from pre-established premises, such as that the sexual division of labor structured by patriarchy is responsible for structuring unequal forms in the distribution of domestic work.

Keywords: Sexual Division of Labor; Feminisms; Critical Theory; Domestic Work.

¹Graduada em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS (2004). Especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Universidade Católica Dom Bosco - UCDB (2007) e Mestre pelo Programa de Mestrado em Estudos Fronteiriços do Campus do Pantanal - CPAN da UFMS. Professora no Curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus do Pantanal. E-mail: adriana.ormond@ufms.br.

²Doutor em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista CAPES (2022/2023), Mestre em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2017-2019), bolsista CAPES (2017-2018), Especialista em Direito Penal e Processo Penal (2017-2018), Professor de Processo Penal no Curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, Câmpus do Pantanal - CPAN, Cidade de Corumbá/MS e Coordenador do Projeto de Pesquisa Criminologia Crítica do Pantanal. E-mail: antonio.amorim@ufms.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1464-0319>.

Introdução

Mesmo com várias conquistas ao longo do século XX e XXI, as mulheres ainda vivem em desigualdades sociais, e toda conquista apenas se deu depois de muita resistência e luta pelas mulheres.

O trabalho é um dos graves problemas sociais no campo da desigualdade, mulheres não recebem os mesmos salários que os homens, quando ocupantes dos mesmos cargos, tem mais dificuldade de conseguir chegar em postos de comando, e quando decidem exercer atividades profissionais, precisam cumular com as atividades domésticas.

Essa pesquisa, terá como enfoque o trabalho doméstico e de cuidado, analisando a perspectiva do trabalho não remunerado realizado pelas mulheres e homens, relacionando as desigualdades com o patriarcado, que é responsável pela divisão das atividades sexuais.

A construção da divisão sexual faz com que na esfera trabalhista seja possível, estabelecer atividades masculinas e atividades femininas, com isso, as atividades femininas são aquelas de cuidado, o que faz com que as mulheres sejam empurradas para o exercício de mais atividades domésticas que os homens.

Diante do exposto, tem-se o seguinte problema de pesquisa: em que medida a divisão sexual do trabalho impacta a distribuição do trabalho doméstico entre diferentes gêneros? A resposta a esse problema de pesquisa será obtida pelo método dedutivo, partindo-se de premissas pré-estabelecidas, como a de que a divisão sexual do trabalho estruturada pelo patriarcado é responsável por estruturar formas desiguais na distribuição do trabalho doméstico. Buscando confirmar a hipótese estabelecido, será realizado pesquisa bibliográfica, analisando textos sobre a divisão sexual do trabalho, a relação do patriarcado com a dominação de corpos. Além disso, essa pesquisa também será documental e quantitativa, ou seja, apresentará dados sobre a divisão sexual do trabalho doméstico.

O objetivo geral desta pesquisa é compreender de que maneira a divisão sexual do trabalho impacta a distribuição do trabalho doméstico entre diferentes gêneros, como objetivos específicos essa pesquisa se encarregará de descrever o conceito de divisão sexual do trabalho a partir da teoria crítica, relacionar o trabalho doméstico com as desigualdades estruturadas pelo patriarcado, inferir em que medida a divisão sexual do trabalho é responsável pela estruturação das desigualdades no Trabalho Doméstico.

Na primeira seção será discutido teoricamente a divisão sexual do trabalho e sua relação com a sociedade na contemporaneidade, na segunda seção se apresentará os dados sobre a divisão do trabalho doméstico, relacionando as atividades desenvolvidas pelas mulheres e homens, por fim, na terceira seção, se discutirá os dados apresentados à luz das teorias críticas, buscando compreender em que medida a divisão sexual impacta nas atividades domésticas.

Divisão Sexual do Trabalho

As mulheres constituem pouco mais da metade da população e da força de trabalho na economia brasileira. A opressão de gênero ou da mulher é histórica, bem como a luta pelos direitos das mulheres referentes ao trabalho, primeiro pela sua criação (ou reconhecimento), passando pela implementação e promoção.

Disto resulta que a discriminação perpetrada historicamente em relação à mulher, continua a ensejar a necessidade de políticas públicas e proteção legislativa que coíbam a discriminação entre gêneros no trabalho.

Não é por outra razão que a própria CF/88 prevê em seu artigo 7º, inciso XX, a garantia de “proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei”.

Mesmo que Constituição Federal, no *caput* do artigo 5º (artigo que inaugura o título dos direitos fundamentais) consagre que “homens e mulheres são iguais...”, atualmente, as desigualdades entre tais sujeitos de direito continuam patentes e inegáveis, o que ocorre quando a violência de gênero ainda persiste na nossa sociedade e a mulher ainda está fora do mercado de trabalho mais qualificado, ganha menos no desempenho das mesmas funções, tem dupla ou tripla jornada de trabalho, ou seja, ainda não dá para falar em igualdade.

Ao menos do ponto de vista normativo o Brasil possui farta legislação de proteção e promoção aos direitos humanos das mulheres, além dos preceitos previstos na CF/88 e legislação pontual infraconstitucional, o Estado também é signatário de vários documentos relativos ao reconhecimento e proteção aos direitos humanos das mulheres.

No mais, os textos legais acabam retratando a trajetória da mulher. O Código Civil de 1916 (hoje revogado pelo Código Civil de 2002), tal qual as diversas Constituições e demais textos legais pelas quais passou o país, também refletiu a situação das mulheres no decorrer dos tempos.

O casamento restringia a capacidade da mulher que se tornava relativamente incapaz, necessitando da autorização do marido até para poder trabalhar¹. Apenas na década de 60, com o “estatuto da mulher casada” (Lei nº 4.121/62), devolveu-se a capacidade plena às mulheres.

Com relação ao trabalho, além da Constituição vigente proibir qualquer tipo de discriminação em relação ao sexo e ao gênero, também a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) traz disposições de proteção do trabalho da mulher².

Como exemplo, citamos a Lei nº 9.029/95 que proíbe a exigência de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos

¹Art. 6. São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n. 1), ou à maneira de os exercer: II. As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal.

²Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; [...] XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho e a Lei nº 9.799/99 que inseriu na CLT regras sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho.

Anteriormente, no entanto, as pretensas proteções à mulher relativas ao mercado de trabalho, ao contrário, configuraram violação aos seus direitos de liberdade laboral.

As Constituições de 1934 e 1946, por exemplo, em que pese vedarem a discriminação salarial em razão do sexo, proibiam o trabalho em condições insalubres às mulheres, mas não o faziam em relação aos homens.

A síntese dos indicadores sociais de 2018 elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constatou que, ainda hoje, a renda salarial média das mulheres é menor que a dos homens em cerca de 20,5%, além de ocuparem menos cargos de chefia e direção.

Portanto, o espaço laboral aberto às mulheres na Revolução Industrial, não como critério para sua emancipação, mas como alternativa para o barateamento da mão-de-obra, não lhes garantiu, contudo, igualdade material igual à remuneração dos homens quando na mesma função.

A Convenção nº 100 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil em 1957, que trata da Igualdade de Remuneração para a Mão de Obra Masculina e a Mão de Obra Feminina por um Trabalho de Igual Valor prevê no art. 2 o seguinte:

1. Cada Membro deverá, por meios adaptados aos métodos em vigor para a fixação das taxas de remuneração, incentivar e, na medida em que tudo isto é compatível com os ditos métodos, assegurar a aplicação a todos os trabalhadores do princípio de igualdade de remuneração para a mão-de-obra masculina e a mão-de-obra feminina por um trabalho de igual valor.

Sobre as modificações trazidas nos últimos anos no âmbito de proteção legal do trabalho da mulher, podemos citar os pontos (e poucos) pontos positivos da reforma trabalhista acerca do trabalho das mulheres. Modificações formais do texto da CLT que procuraram adequar a redação de alguns dispositivos legais à realidade atual, pois muitos desses preceitos já não haviam sido recepcionados pela CF/88³.

No entanto, as mudanças prejudiciais à proteção do trabalho das mulheres foram mais numerosas e abrangentes. A mais perigosa, tanto para a saúde das

³Revogação do parágrafo único do art. 372 da CLT que não aplicava referida proteção ao trabalho “nas oficinas que servissem exclusivamente pessoa da família da mulher e estivesse está sob a direção do esposo, do pai, da mãe, do tutor ou do filho”; revogação do artigo 384 da CLT que exigia a concessão de descanso mínimo de 15 minutos antes do início do período extraordinário do trabalho para as mulheres. Antes disso o STF já havia entendido pela constitucionalidade desse dispositivo no julgamento do RE 658312 à esteira do entendimento do TST. E segundo boa parte da doutrina, atualmente, esse tipo de proteção poderia trazer um efeito diverso, ou seja, a discriminação na contratação das empregadas, sobretudo nas empresas que trabalhem com horas suplementares e o art. 396 que passou a prever também para os filhos e mães com vínculo advindo da adoção a possibilidade dos 2 intervalos especiais de meia hora cada um para amamentação durante 6 meses e a possibilidade definição desses intervalos por acordo individual entre a empregada e o empregador, sem, contudo, a possibilidade de redução ou supressão ou indenização desse período.

mulheres quanto dos seus filhos gestados ou em aleitamento, foi a modificação do art. 384-A da CLT⁴.

Por fim, essa sistemática viola o compromisso do Brasil como signatário das Convenções 103 e 183 da OIT que tratam sobre o amparo e proteção da maternidade.

E para finalizar, uma notícia de direito comparado: a Espanha desde alguns anos prevê a progressividade dos direitos trabalhistas referentes às licenças maternidade e paternidade, política pública de vanguarda na Europa.

A legislação trabalhista brasileira atual também deveria progredir, buscando o aprimoramento da proteção legal dos direitos trabalhistas. Exemplo é a PEC 16/2017 que estabelece a possibilidade de compartilhamento do período de licença-maternidade entre o pai e a mãe do bebê para cuidar do filho recém-nascido ou recém adotado, a exemplo de países europeus como Noruega, Suécia e Finlândia, o que contribuiria para a mudança cultural e de mentalidade de que a maior parte dos cuidados com a prole cabem exclusivamente à mãe, quando a única função que os pais, ainda, não podem desempenhar é a da amamentação.

No campo concreto, portanto, há ainda bastante trabalho a ser feito e compreender a divisão sexual do trabalho pode ajudar a análise e identificação da realidade da condição e direitos das mulheres no contexto do trabalho.

Afirma Simone de Beauvoir (2009) que “foi pelo trabalho que a mulher cobriu em grande parte a distância que a separava do homem; só o trabalho pode assegurar-lhe uma liberdade concreta”. Porém, afirma que a condição de sujeito votante e trabalhador dada às mulheres não garantiu a sua emancipação da estrutura de sujeição e opressão que as cativas desde a criação do patriarcado (Lerner, 2019), nestes termos:

Não se deve, entretanto, acreditar que a simples justaposição do direito de voto a um ofício constitua uma perfeita libertação: hoje o trabalho não é liberdade. [...] Em sua maioria, os trabalhadores são hoje explorados. Por outro lado, a estrutura social não foi profundamente modificada pela evolução da condição feminina; este mundo, que sempre pertenceu aos homens conserva ainda a forma que eles lhe imprimiram. É preciso não perder de vista esses fatos, dos quais a questão do trabalho feminino tira sua complexidade. [...] em sua maioria das mulheres que trabalham não se evadem do mundo feminino tradicional; não recebem da sociedade, nem do marido, a ajuda que lhes seria necessária para se tornarem concretamente iguais aos homens.

Segundo Hirata (2010) o conceito de trabalho, que, no caso da divisão sexual do trabalho, é um conceito ampliado, inclui o trabalho profissional e doméstico, formal e informal, remunerado e não remunerado.

Chama atenção ainda a respeito da indissociabilidade entre a divisão sexual do trabalho, divisão sexual do saber e divisão sexual do poder. Não se pode discutir

⁴Esse artigo determina que as empregadas gestantes e lactantes podem trabalhar em atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, exceto quando apresentarem atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação e durante a lactação.

a divisão social e sexual do trabalho entre homens e mulheres sem associar essa divisão à repartição do saber e do poder entre os sexos na sociedade e na família.

Nesse contexto, ao se abordar a divisão sexual do trabalho, o feminismo evidencia as conexões entre as relações de poder no cotidiano e a baixa permeabilidade das democracias contemporâneas (Biroli, 2016).

A exploração no trabalho assalariado e a opressão de sexo são indissolúveis; a esfera da exploração econômica — ou a das relações de classe — é, ao mesmo tempo, a esfera em que se exerce o poder masculino sobre as mulheres, nos termos dos estudos de Moreira (2016) ao abordar a interseccionalidade e multidimensionalidade de opressões.

Levando-se em conta resultados de pesquisas empíricas, pode-se, primeiro, constatar que a divisão sexual do trabalho parece estar submetida a uma lentidão que conduz mais ao deslocamento das fronteiras entre o masculino e o feminino que a supressão da própria divisão sexual do trabalho (Hirata, 1995).

Desta premissa afirma-se que as condições de vida de homens e mulheres, especialmente após o advento do capitalismo moderno, não são resultado de um mero processo biológico, mas resultam de uma base material comum, qual seja, o trabalho. Com efeito, apenas no capitalismo moderno a divisão sexual do trabalho resultará em duas formas laborativas e colocará homens e mulheres em posições distintas e, por vezes, hierárquicas na sociedade (Guimarães; Daou, 2021).

Federici (2019) nos alerta que nas últimas décadas o movimento de libertação das mulheres conquistou uma dimensão internacional, culminando, por exemplo, com as conferências mundiais promovidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) sobre as mulheres, trazendo uma compreensão mais clara dos problemas enfrentados pelas mulheres em todo o planeta, mas que a maioria das feministas não considerou as mudanças provocadas pela reestruturação da economia mundial sobre as condições materiais das mulheres nem as implicações dessas mudanças nas organizações feministas, abordagem que, entretanto, não questiona a ordem econômica internacional como causa fundamental das novas formas de exploração a que as mulheres estão sujeitas, crise que se manifesta pelo que chama de nova divisão internacional do trabalho.

Trata-se da cisão entre trabalho reprodutivo e trabalho produtivo. A primeira forma tem sido atribuída às mulheres e não é vista e valorizada como trabalho, mas como manifestação de supostas habilidades femininas; a última, hoje relacionada tanto aos homens como às mulheres, diz respeito ao trabalho que produz mercadoria e, portanto, valor (Guimarães; Daou, 2021).

E mesmo a teoria da nova divisão internacional do trabalho só reconhece como trabalho e ocupação econômica a produção de mercadorias, ignorando o trabalho de reprodução, apesar de estudos feministas há tempos apontarem a contribuição dessa atividade para a acumulação de capital (Federici, 2019).

O trabalho doméstico, gratuito ou remunerado, sob essa perspectiva da divisão sexual do trabalho, comporia o conceito do trabalho reprodutivo e ou do cuidado.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020), as mulheres dedicam o dobro do tempo à realização de tarefas domésticas, mesmo nas hipóteses em que as mulheres têm a mesma participação no mercado de trabalho que seu parceiro, como será mais bem explorado na próxima seção (Guimarães; Daou, 2021).

Portanto, em que pese a “abertura” do mercado de trabalho para as mulheres e a constatação de o trabalho doméstico e de cuidado impactam o próprio desenvolvimento e sustentação do sistema econômico capitalista, a organização social ainda não viabilizou a mudança necessária para que a partir dessa divisão sexual de trabalho as mulheres consigam acessar mais facilmente espaços de poder e ou saber.

Felizmente o STF firmou entendimento no julgamento do ADI 6838 em maio de 2019 pela inconstitucionalidade do dispositivo com a redação trazida pela lei 13.467/17, proibindo mulheres grávidas e que amamentam de desempenhar atividades em ambientes insalubres, não sendo obrigadas a apresentar atestados para tanto. Isto porque a proteção da mulher grávida ou lactante caracteriza-se como direito instrumental.

Trabalho Doméstico e as Desigualdades Engendradas pelo Patriarcado

O trabalho doméstico no Brasil tem uma história muito peculiar, que passa pelo regime da escravidão, após a abolição da escravidão e encontra a partir do patriarcado mecanismos de controle e dominação dos corpos femininos, domesticando-os para a atividade doméstica não remunerada, e por fim, pela desigualdade de renda entre trabalhos ocupados por homens e mulheres, essas últimas, recebendo salários menores ainda que exerçam as mesmas funções e atividades que aqueles.

Essa herança histórica fez com que a sociedade brasileira se configurasse de modo que as relações de trabalho tivessem um viés de dominação do corpo feminino, em especial para a realização de atividades domésticas não remuneradas. Com isso, por muitos anos, as mulheres foram impedidas de se profissionalizar, estudar e até mesmo de buscar emancipação social (Lima et al, 2010).

A sexualização do trabalho doméstico no Brasil é evidente, vez que dos mais de 6 milhões de trabalhadoras, 91,1% são mulheres, que ganham em média R\$ 1.146,00 por mês, ou seja, menos que um salário-mínimo (Ministério do Trabalho e Emprego, 2024). Apenas é possível ganhar menos de um salário-mínimo de remuneração em decorrência do permissivo legal da contratação por diária, no entanto, o valor dessa diária não pode ser inferior a proporção de um dia de trabalho

calculado a partir do salário-mínimo, já que esse é a garantia mínima da dignidade dos trabalhadores (art. 7º, da CF).

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (2024) a maioria das trabalhadoras são mulheres negras, com média de idade de 49 anos, sendo que 1/3 delas não têm sequer carteira de trabalho assinada.

Essas informações apontam para o fato de que corpos radicalizados, que foram dominados durante o regime da escravidão no Brasil ainda continuam sendo vítimas dessas formas de dominação no pós-abolição, agora regulamentado pelo Direito.

Ainda que essa pesquisa não seja sobre as desigualdades no Trabalho Doméstico, essas considerações são essenciais para que se tenha noção da dimensão dessa forma de realização de trabalho e da forma como tem se operado, em uma clara demonstração de que os resquícios do regime da escravidão ainda fazem parte da vida das mulheres negras.

O foco principal dessa pesquisa é analisar as desigualdades no trabalho doméstico e sua relação com o patriarcado, com isso, em busca de dados sobre o trabalho desempenhado pela mulher e pelo homem nas atividades domésticas, encontrou-se dados do IBGE e IPEA, que contribuirão para reflexões a partir da teoria crítica.

De acordo com o IBGE (2023, online) as mulheres se dedicam quase o dobro de horas que os homens nas atividades domésticas, sem nenhuma remuneração:

Em 2022, a população com 14 anos ou mais de idade dedicava, em média, 17 horas semanais aos afazeres domésticos e/ou cuidado de pessoas, sendo 21,3 horas semanais para as mulheres e 11,7 horas para os homens. Em 2022, 148,1 milhões de pessoas de 14 anos ou mais realizaram afazeres domésticos no próprio domicílio ou em domicílio de parente, o equivalente a 85,4% dessa população, um pouco abaixo da taxa estimada em 2019 (85,9%).

De acordo com os dados do IBGE (2023) as mulheres dedicam 9,6 horas por semana a mais que os homens (que realizam 11,7 horas), as quais não recebem nenhum tipo de remuneração sobre esse trabalho e atividade doméstica de cuidado.

Os dados do IBGE (2023, online) também apontam desigualdades raciais entre as mulheres, como a de que a mulher negra exercerá mais horas de trabalho que a mulher branca, essa última tem mais probabilidade de ter uma empregada, que na maioria das vezes é negra:

As taxas de realização de afazeres domésticos pelas mulheres brancas (90,5%), pretas (92,7%) ou pardas (91,9%) são sempre mais altas que a dos homens dos mesmos grupos de cor ou raça (80,0%, 80,6% e 78,0%, respectivamente).

Jovens de 14 a 24 anos realizam menos afazeres domésticos, com uma taxa de 77,6%; percentual que chega a 89,3% entre os adultos de 25 a 49 anos. A menor taxa de realização ocorreu entre homens de 14 a 24 anos (69,3%), e a maior, entre mulheres de 25 a 49 anos (95,1%). O grupo de mulheres de 50 anos ou mais apresentou a maior redução da taxa de realização entre 2019 e 2022 (-1.7 p.p.).

Com esses dados é possível inferir que com o avanço da idade, a mulher vai se ocupando demais das atividades domésticas que o homem, que na juventude é o que menos contribui para as atividades domésticas.

Isso sem levar em consideração a presença de filhos, o que pode inclusive ampliar ainda mais o tempo desempenhado pelas mulheres nas atividades domésticas e de cuidado não remuneradas, indicando que a depender da organização da família, a mulher pode ainda ter que se dedicar ainda mais tempo para as atividades domésticas.

O IPEA (2023, online) apresentando o estudo “Gênero é o que importa: determinantes do trabalho doméstico não remunerado no Brasil”, acentua que “a posição no curso de vida, a disponibilidade de tempo, os recursos relativos em uma família ou as normas de gênero, as respostas compensatórias ou neutralização dos desvios de gênero (agender display), determinam as desigualdades de gênero no trabalho reprodutivo entre casais brasileiros”.

De acordo com o IPEA (2023) as meninas exercem o dobro das atividades reprodutivas, quando comparada com os meninos, que com o passar dos anos tem uma diminuição, se aproximando dos percentuais apontados pelo IBGE. Aponta o IPEA (2023, online) que “existe uma tendência de gênero: filhos de ambos os sexos reduzem o tempo gasto pelos pais, mas apenas filhas adolescentes contribuem para a redução das responsabilidades reprodutivas das mães”.

Além disso, a pesquisa do IPEA (2023) aponta que quando se tem em um domicílio outro adulto além do casal, as atividades domésticas do homem são reduzidas, além disso, afirma que no caso de filho enquanto criança, resulta em aumento de 3,5 horas por semana de trabalho para as mulheres, sem nenhum aumento para os homens.

Denota-se que essas desigualdades nas atividades domésticas tem um propósito, que é o de manter a mulher controlada durante sua vida, tendo seu corpo objeto de controle integral pelo homem, regulando-a a partir do patriarcado.

A Divisão Sexual do Trabalho como Mecanismo de Estruturação das Desigualdades no Trabalho Doméstico

A divisão sexual do trabalho está ancorada na naturalização de relações de autoridade e subordinação, que são apresentadas como fundadas na biologia e/ou justificadas racialmente. Em conjunto, restrições que se definem pelo gênero, pela raça e pela classe social conformam as escolhas, impõem desigualmente as responsabilidades e incitam a determinadas ocupações enquanto bloqueiam ou dificultam o acesso a outras (Biroli, 2016).

Mesmo a chamada nova divisão internacional do trabalho (Federici, 2019) introduz uma redistribuição internacional do trabalho reprodutivo que fortalece as

hierarquias inerentes à divisão do trabalho (Fraser, 2019) e cria divisões entre as mulheres (Hirata, 2010), a exemplo de quando se trata de mulheres negras e brancas.

A divisão sexual do trabalho atravessa as relações sociais e é fundamental na sua organização (Biroli, 2016), portanto a dinâmica que estrutura o modelo social, historicamente determinada por, entre outras, forças políticas e econômicas, não permite que as desigualdades entre o trabalho doméstico (essencialmente feminino e negro) sejam ultrapassadas com facilidade.

Para Julieta Paredes Carvajal (2022, p. 21):

O neoliberalismo possui, nos fundamentos de seu ideário, este conceito estratificador do liberalismo, o decora de uma maneira que se possa digerir como se fora um produto distinto, mas a essência é a mesma. No liberalismo não existem iguais, há cidadãos de primeira, de segunda, terceira, de quarta, de quinta classe, etc.

O patriarcado como produto neoliberal é responsável pela dominação de corpos e estratificação social, fomentando as desigualdades sociais e gênero, idealizando inclusive quais são os papéis designados para cada corpo (Akotirene, 2020).

A questão da diferença sexual do trabalho é tão complexa na sociedade, que homens e mulheres são tratados de maneiras distintas, como explica Julieta Paredes Carvajal (2022, p. 23):

A equidade de gênero buscava instituir o imaginário de crer que é possível que os valores dos papéis designados pelo patriarcado às mulheres e aos homens poderiam alguma vez ser iguais. Isso não era uma possibilidade! Exatamente pela denúncia que o gênero faz: gênero masculino é tal porque significa mais, melhor e superior ao gênero feminino. Por exemplo, quando uma mulher pelos papéis designados às mulheres, tem saberes desenvolvidos na cozinha, é chamada de cozinheira, quando o homem entra na cozinha e cozinha é chamado de Chef e imediatamente se posiciona socialmente como o melhor na cozinha, o grande perito e que cozinha mais gostoso que as mulheres.

É evidente que com o patriarcado, os papéis desempenhado pelas mulheres nem mesmo são considerados como importantes, mesmo não conseguindo sobreviver sem ele, não o valoriza, é colocado em uma posição de inferioridade que em muitos casos, além de não ser remunerado é apresentado como uma obrigação da mulher.

O sistema patriarcal é responsável por todas as formas de opressão sociais na atualidade moderna, coloca as mulheres em posições de desigualdades e submetidas a modelos sociais construídos para que o homem seja sempre o privilegiado, por isso, é preciso “acabar con el patriarcado y proponer un sistema que sustente la vida, es la tarea de la humanidad, los pueblos y la madre-hermana naturaleza⁵” (Carvaja, 2020, p. 91).

⁵Tradução livre: Acabar com o patriarcado e fornecer um sistema que sustente a vida é tarefa da humanidade, das pessoas e da natureza mãe-irmã.

A construção histórica do patriarcado é a base decisional para que dentro das relações de poder, em que o homem será o responsável por gerir e decidir os rumos da vida de todos(as), em diferentes seguimentos.

Ao colocar os desafios para superação do patriarcado na Bolívia, Julieta Paredes Carvajal (2020, p. 95) afirma que:

Dentro del proceso de cambios estructurales emprendidos por Bolivia, la despatriarcalización, se presenta como un terreno de disputa de sentidos, toda vez que no existe acuerdo acerca de qué se entiende por ella, si bien fuimos nosotras que la propusimos como concepto en la Asamblea Constituyente el 2006, cuesta crear espacios de discusión para compartir y profundizar su acción revolucionaria. Es aquí en la discusión de la despatriarcalización, donde encontramos espacio fructífero para las propuestas desde el feminismocomunitario, a la vez que ubicamos las limitaciones en la comprensión del problema, por parte de quienes se reconocen como descolonizadores dentro del proceso de cambios, también sabemos que es con estos hermanos, con quienes sostenemos las energías revolucionarias, de la recuperación y profundización de este proceso de cambios⁶.

Não será fácil superar o patriarcado no Brasil, em especial pelo fato de que ele está aliado ao neoliberalismo, sendo um apoio do outro para que as mulheres sejam dominadas e controladas socialmente.

Considerações Finais

O patriarcado é responsável pela divisão sexual das atividades, assim como das relações trabalhistas, o que causa impactos significativos nas relações domésticas e familiares, uma vez que ao se realizar a divisão sexual do trabalho, idealiza-se trabalho feminino e masculino.

Com isso, as atividades femininas, serão realizadas sem nenhum tipo de remuneração, além disso, o patriarcado buscando controlar as mulheres, fará com que essas desempenhem jornadas maiores, para que se mantenham ocupadas.

Chega-se à conclusão de que o patriarcado com a divisão sexual do trabalho, faz com que as mulheres desempenhem mais de 9,6 horas semanais de trabalho doméstico, as colocando em desigualdades.

Referências Bibliográficas

AKOTIRENE, Carla. Interseccionalidade. São Paulo: Editora Jandaíra, 2020.

ARRUZA, Cizia. BHATTACHARYA, Tithi. FRASER. Nancy. Feminismo para os 99%: um manifesto. São Paulo: Boitempo, 2019.

⁶Tradução livre: Dentro do processo de mudanças estruturais empreendido pela Bolívia, a despatriarcalização se apresenta como um terreno de disputa de sentidos, uma vez que não há acordo sobre o que se entende por ela, embora tenhamos sido nós que a propusemos como conceito na Assembleia Constituinte de 2006, é difícil criar espaços de discussão para partilhar e aprofundar a sua ação revolucionária. É aqui na discussão da despatriarcalização, onde encontramos espaço fecundo para propostas do feminismo comunitário, ao mesmo tempo em que localizamos as limitações na compreensão do problema, por parte daqueles que se reconhecem como descolonizadores dentro do processo de mudanças, também saibam que é com estes irmãos, com quem sustentamos as energias revolucionárias, a recuperação e o aprofundamento deste processo de mudanças.

APLICADA, Instituto de Pesquisa Econômica. Estudo aponta desigualdade de gênero no trabalho doméstico e de cuidados não remunerado no Brasil. 2023. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/categorias/45-todas-as-noticias/noticias/14024-estudo-aponta-desigualdade-de-genero-no-trabalho-domestico-e-de-cuidados-nao-remunerado-no-brasil>. Acesso em: 14 set. 2024.

BIROLI, F. Divisão Sexual do Trabalho e Democracia. *Dados rev. ciênc. Sociais*. 59 (3), Jul-Sep 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/dados/a/kw4kSNvYvMYL6fGJ8KkLcQs/?lang=pt#>. Acesso em 11 set. 2024.

BEAUVOIR, S. de. *O segundo sexo*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

CARVAJAL, Julieta Paredes. *Hilando Fino: desde o feminismocomunitário píndorama-Brasil*. São Paulo: TTxihi, 2022.

CARVAJAL, Julieta Paredes. *Para Descolonizar el Feminismo: 1492 entronque patriarcal y feminismocomunitario de Aby Yala*. La Paz: Moreno Artes Gráficas, 2020.

EMPREGO, Ministério do Trabalho e. Emprego doméstico no Brasil é formado por mulheres. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/noticias-e-conteudo/2024/Marco/emprego-domestico-no-brasil-e-formado-por-mulheres>. Acesso em: 14 set. 2024.

FEDERICI, S. *O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista*. São Paulo: Ed Elefante, 2019.

FRASER, N. *Feminismo, capitalismo e a astúcia da história*. In: HOLLANDA, H. B. de (org.). *Pensamento Feminista: conceitos fundamentais*. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019.

GUIMARÃES, S. S. M. L.; DAOU, S. Z. divisão sexual trabalho, trabalho reprodutivo e as assimetrias de gênero na pandemia da covid-19. *Revista Direito e Sexualidade*, Salvador, v. 2, n. 1, 2021. DOI: 10.9771/revdirsex.v2i1.42979. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revdirsex/article/view/42979>. Acesso em: 11 set. 2024.

HIRATA, H. Divisão – Relações sociais de sexo edo trabalho: contribuição à discussão sobre o conceito de trabalho. Tradução: Maria Helena C. V. Trylinski. Em *Aberto*, Brasília, DF, Brasil. v. 15 n. 65 (1995): Educação, trabalho e desenvolvimento. Disponível em: <https://emaberto.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/2316>. Acesso em: 11 set. 2024.

HIRATA, H. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. *Revista Tecnologia e Sociedade - 2ª Edição*, 2010. ISSN (versão online): 1984-3526. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/2557>. Acesso em: 11 set. 2024.

IBGE, Agência. Em 2022, mulheres dedicaram 9,6 horas por semana a mais do que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas. 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37621-em-2022-mulheres-dedicaram-9-6-horas-por-semana-a-mais-do-que-os-homens-aos-afazeres-domesticos-ou-ao-cuidado-de-pessoas>. Acesso em: 14 set. 2024.

LERNER, G. *A criação do patriarcado: história da opressão das mulheres pelos homens*. Tradução: Luiza Sellera. São Paulo: Cultrix, 2019.

MOREIRA, A. J. *Direitos fundamentais como estratégias anti-hegemônicas: um estudo sobre multidimensionalidade de opressões*. *Questio Iuris*: Rio de Janeiro, 2016.

Como citar esse trabalho:

ORMOND, Adriana dos Santos; AMORIM, Antônio Leonardo. Divisão sexual do trabalho – uma análise dos papéis desempenhados nas atividades domésticas e de cuidado. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência*. Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO, câmpus Cidade Universitária, out. 2024. p. 105–116. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16455865>.